

РАҚОБАТГА ДОИР НИЗОЛАРНИ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Холмахматова Шахло Абдухалимовна

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби Маъмурий
ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

Аннотация: Мақолада рақобатга доир низоларни судда кўриб чиқишнинг судга тааллуқлилиқ масаласи, рақобатга оид ишларни кўрида маъмурий судларнинг ваколатларини аниқлаш тартиби, ўзаро боғлиқ бўлиб, баъзилари маъмурий судга, бошқалари эса иқтисодий судга тааллуқли бўлган бир нечта талабни бирлаштиришга йўл қўйилмаслиги, ҳаракатларни инсофсиз рақобат деб эътироф этиш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Рақобатга доир низолар, судга тааллуқлилиқ, инсофсиз рақобат, молиявий санкциялар, хўжалиқ юритувчи субъектлар, товар ёки молия бозори.

Аннотация: В статье освещен вопрос о подведомственности суда рассмотрению споров о конкуренции, порядке определения полномочий административных судов по делам, связанным с конкуренцией, недопустимости объединения нескольких ходатайств, часть из которых относится к административному суду, а другая к хозяйственному. суд, и признание действий недобросовестной конкуренцией.

Ключевые слова: Конкурентные споры, судебные разбирательства, недобросовестная конкуренция, финансовые санкции, субъекты предпринимательской деятельности, товарные или финансовые рынки.

Annotation: The article covers the question of jurisdiction of court consideration of competition disputes, the procedure for determining the powers of administrative courts in competition cases, the inadmissibility of combining several claims, some of which are related to the administrative court and others to the economic court, and the issues of recognition of actions as unfair competition.

Key words: Competition disputes, litigation, unfair competition, financial sanctions, business entities, commodity or financial markets.

Рақобатга доир низоларни судда кўриб чиқишнинг судга тааллуқлилиқ масаласи ҳозирги кунда актуал бўлиб турибди. Бунга бир нечта сабаблар бор. Ва бизнинг фикримизча энг асосийси бу рақобатга доир низолар иккита суднинг яъни иқтисодий ва маъмурий судларга тааллуқлилиги остидалиги.

Рақобатга доир низоларни ҳал этиш ҳуқуқи бир вақтнинг ўзида икки кодексда белгилаб қўйилган булар: Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий

суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс ва Иқтисодий процессуал кодекслардир.

Аммо қонунчилик ҳужжатларида ушбу тоифадаги ишлар қайси суднинг мутлоқ ваколатига тегишли эканлиги масаласига аниқлик киритилмаган.

Судга тааллуқлилиқ суднинг муайян ишларни кўриб чиқиш ваколатлари белгиловчи принципдир. Ушбу тамойил суднинг суд ишларини юритиш ва қарорлар қабул қилиш ваколатига эга бўлган чегараларни белгилайди.

Судлар ва бошқа юрисдикция судлари ўртасида ваколат соҳаларини чегараловчи тақсимлаш механизми сифатида ўз аҳамиятини сақлаб қолади, шу билан бирга ваколатли органни белгилашда биринчи қадамдир.

Фуқаролик ишларининг юрисдикцияси умумий юрисдикция судлари ва ҳакамлик судлари ўртасидаги ишларни кўриб чиқиш ваколатларини чегаралайди. Ушбу институт назария учун ҳам, амалиёт учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 26-моддасига кўра, маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқлидир, бундан Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига, фуқаролик ишлари бўйича судларга, иқтисодий судларга ва ҳарбий судларга тааллуқли ишлар мустасно⁴⁷.

Ўзаро боғлиқ бўлиб, баъзилари маъмурий судга, бошқалари эса иқтисодий судга ёки фуқаролик ишлари бўйича судга тааллуқли бўлган бир нечта талабни бирлаштиришга йўл қўйилмайди.

Ушбу норма маъмурий суднинг ваколат доирасини белгилайди. Мазкур нормага кўра, маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки баҳслашаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги ишларни кўриш ваколати берилган. Бундай ҳолатлар маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқади. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди, фуқаролик ишлари бўйича судлар, иқтисодий судларнинг ваколатига кирадиган ишлар маъмурий суднинг ваколатига киритилмаганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Бундан ташқари, нормада бошқа тоифадаги ишларни ҳам ўз ичига олган ҳолда маъмурий суднинг юрисдикция доирасини қонунчилик йўли билан кенгайтириш имконияти назарда тутилган. Шундай қилиб, ушбу норма маъмурий ва оммавий ишларни кўриб

⁴⁷ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон.

чиқиш контекстида маъмурий суд ваколатининг чегаралари ва хусусиятларини аниқ белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўрисидаги кодекси ва Иқтисодий процессуал кодексидаги нормаларни таққослаб, ушбу нормалар деярли бир хил эканлигини аниқладик. Ушбу масала икки суднинг юрисдикцияси ўртасидаги рақобатга доир низоларни кўриб чиқишда муаммо туғдиради.

Рақобат тўғрисидаги низоларни судга тўғридан-тўғри кўриб чиқиш имконияти тўғрисида гап кетганда, шуни таъкидлаш керакки, бундай ёндашув томонларга рақобат билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда сезиларли мослашувчанликдир.

Судга мурожаат қилишнинг таклиф этилаётган тартиби томонларга низоларни кечиктирмасдан самарали ва тезкор ҳал этиш имкониятини беради, бу эса рақобат муҳитини сақлашда муҳим омил бўлиши мумкин.

Бирок, ушбу афзалликка қарамай, шуни таъкидлаш керакки, бундай ёндашув суд-ҳуқуқ тизимига қўшимча юкларни ҳам келтириб чиқариши ва рақобатни ҳимоя қилиш механизмларининг самарали ишлашини таъминлаш учун суд органлари фаолиятини монополияга қарши контекстда синчковлик билан таҳлил қилишни талаб қилади.

Россия Федерацияси Олий суди пленуми ва Россия Федерацияси Олий арбитраж суди 2009 йил 26 мартдаги 5/29-сонли қўшма қарорига мувофиқ, судлар ўз ташаббуси билан, Россия Федерацияси қонунчилигига асосланиб, мавжуд фактик ҳолатлар, шахснинг товар белгисини рўйхатдан ўтказиш бўйича ҳаракатларини адолатсиз рақобат деб тан олиш (Интеллектуал мулк бўйича Федерал хизматнинг (кейинги ўринларда Роспатент деб юритилади) товар белгисини бекор қилишни рад этиш тўғрисидаги қарорларини эътирозлаш ишларини кўриб чиқиш, товар белгисини ҳуқуқий ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга⁴⁸.

Юқорида келтириб ўтилган маълумотдан келиб чиқиб, рақобат доирасидаги низоларни кўриб чиқиш масаласи иккита суднинг тааллуқлилигидалигини инобатга олиб, қуйидаги тахминга келишимиз мумкин:

1. Иқтисодий судида кўриб чиқилиши лозим бўлган рақобат тўғрисидаги ишлар бўйича фақат юридик шахслар (шу жумладан чет эл юридик шахслари, хўжалик бошқаруви органлари, яқка тартибдаги тадбиркорлар) тарафлар ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда, фарқ субъектларда бўлиши керак, чунки маъмурий суд жисмоний, юридик шахслар ва давлат органлари ўртасидаги

⁴⁸ Марканов Д. Ю. Недобросовестная конкуренция в области исключительных прав //Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – №. 2 (161). – С. 53.

низоларни, иқтисодий суди эса тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги рақобатга оид низоларни ҳал қилади.

2. Маъмурий судда кўриб чиқилиши керак бўлган рақобат тўғрисидаги ишларда фақат жисмоний, юридик шахслар ва давлат органлари тарафлар ҳисобланади. Рақобат тўғрисидаги ишларни маъмурий судларда кўриб чиқиш одатда монополияга қарши орган мансабдор шахсларининг рақобат тўғрисидаги ишлар бўйича қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилиш муносабати билан амалга оширилади.

Аmmo шу масала қонунчиликда ҳозирги кунга қадар кўтарилмаган ва актуал бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон.

2. Марканов Д. Ю. Недобросовестная конкуренция в области исключительных прав //Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – №. 2 (161). – С. 53.